

MAKTABGACHA TA'LIMDA RIVOJLANISH MARKAZLARINI TASHKIL ETISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV

Xudoyorova Mahliyo Anvarjon qizi

NamDPI Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491526>

Annotatsiya. Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi 3-7 yoshgacha bo'lgan bolalarning rivojlanish markazlarini tashkil etishda kompetensiyaviy yondashuv asosida bolalarning bilimi, ko'nikma va malakalarini hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish layoqatini shakllantirishi, maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish sohalari kompetensiyalari ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Kompetensiya, ko'nikma, malaka, bola, o'yin, ta'lim, qadriyat, nutq, shaxs, mashg'ulot, rivojlanish, strategiya, muloqot

Аннотация. В статье особое внимание уделяется формированию у детей умения применять свои знания, умения и навыки в реальных жизненных ситуациях, развитию компетенций в направлениях развития детей дошкольного возраста на основе компетентного подхода к организации центров развития для детей дошкольного возраста 3–7 лет.

Ключевые слова: Компетенция, умение, квалификация, ребенок, игра, образование, ценность, речь, личность, обучение, развитие, стратегия, коммуникация

Abstract. This article emphasizes the formation of children's ability to apply their knowledge, skills and competencies in life situations based on a competency-based approach in the organization of development centers for preschool children aged 3-7, and the competencies in the areas of development of preschool children.

Keywords: Competence, skill, competence, child, game, education, value, speech, personality, training, development, strategy, communication.

Maktabgacha ta'limda kompetensiyaviy yondashuv deganda bolalarni ta'lim tashkilotida egallagan bilimlari orqali kundalik hayotda duch kelinadigan tanish yoki notanish vaziyatlarda foydalanishga tayyorlashdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda kompetensiyaviy yondashuv o'sib borayotgan bola shaxsini hayotga tayyorlash, unda hayotiy muhim masalalarni hal qilish uchun zarur bo'lgan, axloqiy me'yor va qadriyatlarni o'zlashtirish, boshqa insonlar bilan muloqot qilish, «Men» obrazini qurish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat usullarini shakllantirishga tayyorgarlikni ko'zda tutadi. Bolalarda o'yin jarayoni va uni tashkil qilishda tajriba, bilim va ko'nikmalardan ijodiy foydalanish imkoniyati yaratiladi. O'quv-tarbiyaviy jarayon uchun asos hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim bolaning tayanch kompetensiyalarini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. U ta'limning keyingi bosqichlarida, shuningdek, butun hayoti davomida rivojlanib boradi. Davlat o'quv dasturi kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan. Bu maktabgacha ta'lim va tarbiya jarayonida bolalar faoliyatining turli-tuman turlarida shakllanadigan kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan.

Rivojlanish markazlari ta'lim, rivojlantiruvchi, o'qitish, rag'batlantiruvchi, uyushgan, kommunikativ funksiyalarni bajarishi kerak. Eng muhimi, ular mustaqillikni rivojlantirish ustida ishlashlari kerak, bolalar va kattalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning shaxsga yo'naltirilgan

ta’limga asoslangan bolaning tashabbusini rag’batlantirishi kerak. O’yin jarayonida bolalar hamkorlik qilishga o’rganadi, qoidalar bilan tanishadi va yangilarini ishlab chiqadi, o’ziga va boshqalarga baho berish ko’nikmalari rivojlanadi, shaxsiy, jismoniy, intellektual va ijtimoiy muammolarni hal etadi.

Kompetensiya – bolaning bilim, ko’nikma, malaka va qadriyatlari majmuidir. Kompetentli bola o’z bilim, ko’nikma va malakalarini muayyan vaziyatda safarbar qilish va qo’llashi, o’z maqsadiga erishishi va rivojlanishning har bir bosqichida yoshiga mos keladigan vaziyatlarni hal qilishi mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim berishda kompetensiyaviy yondashuv bolalarning bilish hamda bo’liq bo’lgan ehtiyojlari, muammolar va imkoniyatlarga samarali javob berish qobiliyatini shakllantirish; axloqiy me’yorlar va qadriyatlarni rivojlantirish, boshqa insonlar bilan muloqot qilish, shaxsiy (“Men” konsepsiyasini) ni shakllantirishni o’z ichiga oladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish kompetensiyalari:

- Kommunikativ;
- Ijtimoiy;
- Shaxsiy (“Men” konsepsiyasini qurish);
- Bilish;

Kommunikativ kompetensiya – atrofdagi odamlar bilan o’zaro munosabatlarning konstruktiv usullari va vositalariga ega bo’lishni taqozo qiladi; muloqot qilish va yuzaga kelgan o’yin, bilish, mashq va ijodiy vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish qobiliyati. Bu kompetensiyaga nutqni rivojlantirish ham kiradi. Nutq bolaning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishi hamda dunyoni bilishi uchun zarur vositadir. Mazmuniga boy va rang-baranglashtirilgan ta’lim muhitida bolalar og’zaki va yozma muloqot ko’nikmalarini rivojlantiradilar, bu ularga o’zlaricha ishonib gapirish, fikr bilan munosabatlarni o’rnatish, o’zining nutqiy tushunchalarini shakllantirishga, mashg’ulotlarda ishtirok etishga va loyiha ishlarini jamoa bo’lib bajarishga yordam beradi. Bolalar kattalar va boshqa bolalar tomonidan tushuntirilgan yoki o’zlarini namoyon etishni mumkin. Ular aytilganlarni tushunish uchun tinglaydilar va kuzatadilar; savol va topshiriqlarni eshitadilar va shunga mos javob beradilar. Ular nutqni, aytishga o’qish va yozish o’z ichiga olgan muloqot vositasi deb hisoblaydilar. Ular o’z fikrlarini shakl va funksiyalari bilan bildiradilar, ulardan foydalanadilar va kerak bo’lganda ularni turli xil muloqot hollari va muhitlarga moslashtiradilar. Bu kompetensiya, shuningdek, axborot olish uchun turli xil aloqa vositalari va kanallardan mustaqil foydalanish qobiliyatini o’z ichiga oladi; ta’lim olish va rivojlanishda foydalanish uchun kerakli ma’lumotlarni ajratish, tahlil qilish va tanlash, ularni tartibga solish, o’zgartirish, saqlash qobiliyatini mustahkamlaydi.

Ijtimoiy kompetensiya – bu bolaning belgilangan tartib va odob-axloq qoidalariga rioya qilgan holda atrofdagilar va kattalar bilan hamkorlikda ishlash qobiliyati. Bolalar boshqalarini hurmat qilishni va ularning ajratilishini hisobga olishini o’rganadilar. Guruhlarda samarali ishlash va tegishli bo’lgan xulq-atvor qoidalariga amal qiladilar. Muammoni vaziyatlarni va o’z harakatlarining rivojlanish xususiyatlariga mos ravishda ularni hal qilish harakatlarini amalga oshiradilar. Ular tobora ko’proq o’zlarini guruhning bir qismi sifatida ko’radilar va o’z huquq hamda majburiyatlari borligini tushunadilar. Ular individuall farqlarga ochiq. Bolalar boshqalar bilan uyg’unlikda yashashlari mumkin. Ular turli insonlar bilan muloqot qilishadi va atrofdagilarning madaniy jihatdan xilma-xilligini tan oladilar, ularga yordam beradilar va qo’llab-quvvatlay oladilar.

Shaxsiy kompetensiya (“Men” konsepsiyasini yaratish). Shaxsiy kompetensiyani rivojlantirish orqali bola maktabgacha yoshda shakllanadigan va butun hayoti davomida

takomillashib boradigan bir qator xususiyatlarni namoyon eta boshlaydi. Bu kompetensiya bolaning o'zi-o'ziga g'amxo'rlik qilish mas'uliyatini o'z zimmasiga olish qobiliyatini hamda kundalik hayotini boshqarish va barqaror sog'lom turmush tarzini amalda qo'llash mahoratini o'z ichiga oladi. Bolalar hayotdagi o'z o'rnini biladilar, o'zlarining, shuningdek, boshqalarning farovonligi haqida g'amxo'rlik qilishni o'rganadilar. Bola mustaqil va o'ziga ishonadi. O'zining kuchli va zaif tomonlarini biladi, ularni bartaraf etish ustida ish boshlaydi. U o'zining boshqalardan farqli tomonlarini qadrlaydi. O'ziga ishonadi, ilgari suradi va tarbiya qila oladi; o'zi uchun qaror qabul qilishni o'rganadi. U qanday tanlovlar qilishini biladi, o'zining maqsadlariga intiladi, har-xil topshiriqlar bilan o'zi mustaqil shug'ullanadi. O'zining yaxshi ko'rgan narsasi, qiziqishlari, ijtimoiy-ruhiy tuyg'ulari bilan o'rtoqlashadi. O'zini tanib biladi, ijobiy fikrlaydi, hissiyoti, ehtiyojlarini anglaydi. O'z imkoniyatlarini biladi va ularni qadrlaydi. O'zini boshqalarning fikr-mulohazasi orqali baholaydi. O'zining g'amxo'rliqi, ijtimoiy mas'uliyatini namoyon etadi. Oila a'zolari, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanadi, o'z salomatligi uchun mas'uliyatni riyoya qiladi.

Shuningdek, muammolarni bilish, o'qish va o'rganish, muammoli vaziyatda tahlil, tanlash va qaror qabul qilish munosabatlari orqali bolalar bilim olish va o'rganish strategiyalarini ishlab chiqadilar. Ular o'rganish jarayonida ulur kuzatadilar o'rganadilar va xulosa chiqaradilar. Bolalar bilan o'yin va o'zaro muloqot orqali imkoniyatlar topadilar. Ular o'zlarining kasfiyotlari bilan o'rtoqlashadilar va hal qilish uchun o'z-o'zini boshqaradilar, tahlil qiladilar va ijodkor shaxsga aylanadilar.

Bolalar muammoni hal qilishga e'tibor qaratishlari, muammolarni hal qilish strategiyalarini ishlab chiqishlari va atrofdagi dunyoni tushunish va tushuntirish uchun maqsadlar qo'yishda mustaqil qobiliyatlarini ishga solishlari mumkin. Bolalar o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini davom ettirishlari, o'zlarining ahamiyatli g'oyalarini va o'rganilganlarini baham ko'rishlari, kashfiyotlarini boshqalar bilan bo'lishishlari mumkin.

BOLANING RIVOJLANISH SOHALARI KOMPETENSIYALARI (6-7 yosh)

Rivojlanish sohalari bo'yicha kompetensiyalarni o'zaro bog'liq holda takomillashtirish bolaning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash, shuningdek, uning maktab ta'limi bo'lgan keyingi bosqichiga muammosiz o'tishi va unga tayyor bo'lishi, boshlang'ich ta'limda kompetensiyalarni shakllantirish uchun zarurdir. Bolalarning kompetensiyalari bola rivojlanishining quyidagi sohalarda belgilanadi:

- ✓ jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi;
- ✓ ijtimoiy-hissiy rivojlanish;
- ✓ nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari;
- ✓ bilish jarayonining rivojlanishi;
- ✓ ijodiy rivojlanish;

"Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi" sohasi kompetensiyalari:

- ✓ "Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi" sohasidagi ta'lim va tarbiya jarayoni yakunida 6–7 yoshli bola o'z imkoniyatlari va yoshiga bog'liq jismoniy rivojlanish me'yorlariga mos ravishda jismoniy faollik ko'rsatadi;
- ✓ turli xil faol harakat turlarini uyg'un holda va maqsadli bajarishni biladi;
- ✓ turli hayotiy va o'quv vaziyatlarida mavjud motorika ko'nikmalaridan foydalanadi;
- ✓ o'z harakatlarini hissiyot va sezgi organlari yordamida boshqaradi;
- ✓ shaxsiy gigiena malakalarini namoyon etadi;
- ✓ sog'lom turmush tarzi va ovqatlanish asoslarini biladi;
- ✓ xavfsiz hayot faoliyati asoslari qoidalariga rioya qiladi.

"Ijtimoiy-hissiy rivojlanish" sohasi kompetensiyalari:

- ✓ o‘z “Men”i va boshqa insonlarning hayotiy faoliyatidagi muhimligini to‘g‘ri tasavvur etadi;
- ✓ o‘z hissiyotlarini boshqaradi va ularni vaziyatga mos ravishda ifodalaydi;
- ✓ o‘zgalarning hissiyotlarini farqlaydi va ularga mos ravishda javob beradi;
- ✓ kattalar va tengdoshlar bilan vaziyatga mos ravishda muloqot qiladi;
- ✓ murakkab vaziyatlardan chiqishning amaliy yo‘llarini topadi.

"Nutq, muloqot, o‘qish va yozish malakalari" sohasi kompetensiyalari:

- ✓ ona tilini eshitadi va tushunadi;
- ✓ ona tilida to‘g‘ri talaffuz, mos grammatik shakllar va turli gap tuzilmalaridan foydalanadi;
- ✓ chet tilini o‘rganishga qiziqish bildiradi;
- ✓ chet tili bo‘yicha dastlabki bilimlarini namoyish etadi;
- ✓ badiiy adabiyotga qiziqish bildiradi;
- ✓ so‘zning lug‘aviy ma‘nosi, bo‘g‘ini va fonetik tuzilishi to‘g‘risida tasavvurga tushunchaga ega bo‘ladi;
- ✓ gapning turli ma‘no shakllarini mustaqil ravishda tuzadi va so‘zlab bera oladi;
- ✓ ona tilida yozishning dastlabki malakalari va vositalaridan foydalanishni biladi.

"Bilish jarayonining rivojlanishi" sohasi kompetensiyalari:

- ✓ bilim olishga katta qiziqish bildiradi;
- ✓ o‘quv va hayotiy faoliyat uchun axborotni mustaqil topadi va qo‘llaydi;
- ✓ predmetlar, voqea-hodisalar va holatlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni tushunadi va ularni yaxlit bir butunlik sifatida idrok qiladi;
- ✓ raqamlar, sanashni biladi va ularni hayotda qo‘llaydi;
- ✓ makon, shakl va vaqtga mos ravishda ish tutadi;
- ✓ elementar matematika hisoblarini amalga oshiradi;
- ✓ atrof-muhitni asrab-avaylash munosabatini namoyon etadi.

"Ijodiy rivojlanish" sohasi kompetensiyalari

- ✓ san‘at va madaniyatga qiziqishini namoyon qiladi;
- ✓ milliy an‘analarni qadrlaydi va ularni kundalik hayotining bir qismi sifatida idrok etadi;
- ✓ san‘atning muayyan turini afzal ko‘rishini mustaqil ravishda ifodalaydi;
- ✓ olingan bilim va ko‘nikmalardan turli hayotiy vaziyatlarda o‘z ijodiy rejalarini tuzish va tatbiq qilish uchun foydalanadi;
- ✓ insonning dunyoni o‘zgartirishdagi yaratuvchanlik rolini tushunadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Maktabgacha pedagogika” F.R. Qodirova, Sh.Q.Toshpo‘latova, N.M. Kayumova, M. N. A‘zamova “Tafakkur" Nashriyoti Toshkent – 2019
2. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr)- T.: 2022
3. “Ilm yo‘li” variativ dasturi. Toshkent “Sano-standart” 2020 yil. 13, 15-bet
4. “Maktabgacha ta’limni variativ yondashuv asosida takomillashtirish” N. Abdullayevna Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati . –Toshkent 2019
5. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi P.Yusupova Toshkent “O‘qituvchi” 1993 yil
6. The first step is the role of the state curriculum in organizing the pedagogical process MH Asranbayeva, GS Ibrohimova Miasto Przyszłości 41, 269-270

7. The role of independent education in preparation of intentional management of students in preschool education organizations MZ Khomidovna Open Access Repository 9 (5), 131-134
8. IMPROVING THE PROCESS OF USING NEW ADVANCED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN GS Ibrahimova INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN ...
9. Мактабгача таълим муассасаси раҳбарнинг бошқарувчилик маҳоратини такомиллаштириш муаммолар ЗХ Махмудова НамДУ 1 (1), 15-20
10. Asranbayeva, M. X. (2020). Notoliq oilalarda maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining oziga xos xususiyatlari. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(4), 532-535.
11. Xalimjanovna, A. M. (2024). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiyaviy faoliyatlarni tashkil etishga zamonaviy yondashuv ta'lim bilan amaliyot integratsiyasi. Science and innovation, 3(Special Issue 31), 451-454.
12. Асранбаева, М. (2015). МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ТРЕВОЖНЫМИ ДЕТЬМИ. Проблемы та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії, 275.
13. Асранбоева, М. Х. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ. ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ, 14.
14. BOLA SHAXSINI SHAKLLANTIRISHDA TARBIYACHINING UMUMMADANIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI
15. D Olimova World Scientific Research Journal 36 (1), 72-75